

ФИЛОСОФСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ В РАЗВИТИИ КРИТИЧЕСКОГО И ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Ulbosin Aripova

*Ассистент Ташкентского государственного технического университета
им. Ислама Каримова*

Аннотация. В данной статье рассматриваются философские и психологические точки зрения на развитие критического и логического мышления. Такое мышление также можно разделить на несколько типов. В качестве альтернативы приводятся мнения нескольких ученых по этому вопросу.

Ключевые слова: Л. Старший и Р. Павел, логика, критический мыслитель, А. Авлоний, воспитание мысли, Сократ, к. Понпер, В. М. Брюшинкин.

Требование XXI века требует воспитания самостоятельных мыслящих гармоничных личностей, совершенствования передачи знаний учащимся в процессе обучения и разработки новых методов и приемов работы с ними. По этой причине необходимо, чтобы методы обучения были разнообразными, то есть избегали однообразия, чтобы учащиеся могли мыслить, исследовать и расширять свое мировоззрение, стремясь к конкретной цели. Одной из таких технологий является формирование у учащихся навыков критического мышления в коммуникативном общении. Не секрет, что посредством критического мышления человек обладает способностью свободно мыслить, анализировать, сравнивать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, уметь логически мыслить, а также стремиться к инновациям, самосознанию, коммуникативной грамотности, ощущать и наслаждаться утонченностью и красотой бытия, как умственно, так и физически. развиваются такие важные качества, как здоровье, усвоение национальных ценностей.

Критическое мышление также гарантирует, что учащиеся смогут глубоко усвоить и правильно применить полученные знания на практике. Для достижения такого результата важно, чтобы цель проводимого урока была ясной, проектирование осуществлялось по педагогической технологии. Черта любознательности

присутствует в человечестве с самого рождения и пытается познать вещи бытия, задуматься о них. Именно эта черта любопытства развивает человеческий разум, и именно так происходят приключения и открытия. Стремление познавать и понимать то, что существует, в свою очередь, развивает способность к критическому мышлению. Важность критического мышления в преподавании английского языка неопределима, и одной из задач учителей иностранного языка является развитие этой способности. Известные зарубежные ученые Л. Старший и Р. Павел высказали следующее мнение о критическом мышлении: способность людей управлять своим мышлением и разрабатывать соответствующие критерии и стандарты для анализа своих мыслей называется критическим мышлением. Другой ученый В. Майорана считает, что критическим мышлением можно назвать процесс, направленный на понимание, оценку различных точек зрения, решение проблем. В целом, такие навыки, как наблюдение, анализ, интерпретация, размышление, оценка, вывод, объяснение, решение проблем и принятие решений, необходимы для способности критически мыслить. Поэтому педагоги должны организовывать занятия с учетом подобных проблем.

Логика происходит от латинского слова "logos", означающего "мысль", "слово", "разум", "речь", "закон". Ближневосточные и ближневосточные мыслители определяют его

как” шкалу, которая отличает истинную мысль от лжи”. В частности, в “Аль-густас Аль-Мустахим” Абу Умида Газали логика была определена как “правильная шкала“. Однако средневековые европейские логики, в отличие от восточных мыслителей, определяли логику как “способ делать открытия“. Науку о логике можно назвать” пропедевтикой”, т. е. наукой, готовящей к изучению другие науки, причиной этого вывода является место науки о логике в системе наук и вопросы, которые она изучает в ней. Сама логика также делится по направлению на 3 вида: формальную, диалектическую, математическую.

Критическое мышление-оно происходит от греческого слова” *crictos*”, что означает”критика”,”оценка”,” экзамен”. Это означает, что этот термин многозначен и означает не обвинять кого-то или событие, а объективно комментировать ситуации и события, используя умственные способности. Иными словами, мышление, обеспечивающее умение занять свою позицию по обсуждаемому вопросу и обосновать его, умение выслушать собеседника, внимательно рассмотреть его доводы и проанализировать их логику. "Критический мыслитель-это тот, кто использует определенные критерии для оценки обратной связи, формирования позиций и принятия решений.(Шерри Дистлер, 2009).

Мышление на самом деле является естественным процессом, который продолжается с момента рождения человека до его смерти.Посредством мышления человек анализирует существующую или передаваемую информацию,находит решение и принимает решение. Духовно-человеческое качество, составляющее деятельность человека, силу его личности, мощь-это мышление. И его развитие также движет социально-экономическим прогрессом. С самого начала создания человека мысль служила важным фактором для понимания явлений природы и их использования для выживания и самосохранения. Именно так постепенно развивались способности человека к мышлению и стали появляться другие материально-духовные проявления

человеческого труда.Мышление-это взаимосвязь и развитие значений в мозгу человека, которое состоит из нескольких этапов (восприятие,наблюдение,сознание, мышление). Существует несколько типов мышления: хронологическое, проблемное,гипотетическое,эвристическое, интуитивное. В целом, систематизируя виды мышления, причинно-следственные подразделяются на логические рассуждения. Великий узбекский педагог А.Авлоний так отзывался о воспитании мысли: говорит, что наиболее необходимым в воспитании мысли является та священная задача, которая с давних времен предопределялась и приходила, опиралась на внимание учителей, возлагалась на их совесть. От воспитания учителя зависит сила, красота, широта мысли. С уроком двое не расходятся, тело одного находится в одном. Если дети не учатся свободно мыслить, эффективность данного образования неизбежно будет низкой. Из этих слов можно сделать вывод, что человечество должно знать,понимать, обладать высоким интеллектом и опытом существования, чтобы вести осмысленную жизнь и деятельность. Только тогда человек может реализовать такие качества, как глубокая мысль, правдивость,прямолинейность, не поддаваться мелодии похоти. Беспрецедентные новшества в сфере современного образования побуждают педагогических работников более интенсивно работать над собой.

Если мы возьмем критическое мышление с психологической точки зрения,мы разделим способность людей мыслить на несколько типов.Это следующие:

- Дедуктивное мышление
- Индуктивное мышление
- * Аналитическое мышление
- * Исследовательское мышление
- * Системное мышление
- * Творческое мышление
- * Синтез мышления
- * Вопросительное мышление
- Разнообразное мышление
- Конвергентное мышление
- Синвергентное мышление
- * Концептуальное мышление

- * Метафорическое мышление
- Традиционное мышление
- * Критическое мышление

В этой научной работе я расскажу об исследованиях критического и логического мышления как с философской, так и с психологической точки зрения.

Критическое мышление-это, по сути, процесс, основанный на информации, анализе, понимании и оценке ситуаций. Другими словами, процесс критического мышления относится к мышлению, эквивалентному более высокому уровню по сравнению с традиционным процессом мышления. Человек с такой способностью скептически относится к поступающей информации, анализирует и оценивает ее, а не просто принимает ее напрямую. Чтобы цивилизация произошла в обществе, необходимо, чтобы члены этого общества обладали способностью мыслить критически и через это возникало логическое мышление.

Критическое мышление-это также принятие правильных решений о том, что делать в целом. Одним словом, это означает "правильно оценивать информацию". Есть много полезных аспектов критического мышления. В том числе: Это способность к общему мышлению. Отсутствие критического и логического мышления легко приводит к увеличению числа получателей различной ложной, вредной, негативно влияющей на сознание людей, а затем и на их личную жизнь информации, как у маньчжурского человека. Люди с критическим мышлением будут иметь следующие характеристики:

- * Способность обосновывать свои убеждения и ценности
- * Способность понимать логические связи между идеями
- * Уметь определять актуальность и Ахматову идей
- * Системное решение проблем
- * Выявление несоответствий и ошибок в мышлении

Академическая дисциплина философии фокусируется на открытии истины и писаний Сократ, Платон, Аристотель и другие представляют

философский подход к критике мышление. Сократ вывел мыслительный процесс мышления в новое русло методологический опрос и анализ универсальных тем (Daniel & Auric, 2011). Платон сдвинул с мертвой точки направление к концепции философии, когда он сформулировал "четкую ассоциацию между знанием (эпистема) и взрослым и между верой (Доха) и детством" (Daniel & Auric, 2011, P. 417). Аристотель разработал правила формальной логики, чтобы лучше отражать универсальные концепции и развивать философию хорошего мышления в сторону мышления более высокого порядка (Daniel and Auric, 2011, P. 417). Это труды философов основал философский подход "хорошего мышления", но не единственный академическая дисциплина, изучающая критическое мышление. Найдено в психологической науке когнитивно-психологический подход отличается от философского. В нынешнюю эпоху глобализации очень легко найти информацию по любой теме в интернете. Но главная проблема заключается в том, что мы можем найти нужную и нужную нам информацию. Такой правильный выбор требует, чтобы человек обладал знаниями и проницательностью по этому предмету, а также критически изучал правильную и неправильную информацию. Уважаемый Президент Ш.М. Стоит вспомнить следующие предложения Мирзиеева: "критический анализ, строгая дисциплина и личная ответственность-должны быть ежедневным правилом деятельности каждого руководителя".

В середине XX века в педагогическую науку вошло понятие "критическое мышление", и впервые этот термин ввел К.Поппер использовал. К.Поппер считает, что каждое живое существо действует как "решатель" проблем. Информация в бытии как подтверждение или опровержение смысла живого организма требует греха. Критическое мышление используется в такой ситуации как способ поиска истины и устранения ошибки. Работая в этом направлении, Брoган знакомится с известными специалистами по хадж (Дж. Дания, М. Липман, Д. Халперн, Д.

Клоуз, Э. Де Боно), критическое мышление носит рефлексивный характер и учится у человека своему мышлению и его правильности. Полную классификацию критического мышления д.Использование когнитивной техники, которую дал Халперн, которая, по его мнению, увеличивает вероятность достижения желаемого конечного результата,-это критическое мышление. То есть тип мышления, используемый для контроля мышления,обоснования, решения проблем,выводов, вероятностной оценки и принятия решений, называется критическим мышлением. V.М.Брюшинкин конкретизировал эту концепцию, определив критическое мышление как последовательность действий разума, на которую направлено мышление. R.В своих научных исследованиях Пол пришел к следующим выводам о критическом мышлении: критическое мышление-это мышление о мыслительном процессе, которое возникает и постоянно развивается там, где необходимо четко сформулировать мысль.Он сформировался как основа преобразований XXI века в сфере образования.А.V.Тигало и т.S.По мнению варапая, информационная революция наблюдается не только в технике - технологиях, но и в мышлении человека. Современная личность обладает

способностью критически анализировать поступающие информационные потоки. Это не только способность, но и механизм адаптации к обществу. Особый тип умственной деятельности, который позволяет человеку высказать здравое мнение о предложенной идее, - это критическое мышление, - определил Джонсон. V.М.Брюшинкин, конкретизируя эту мысль, сказал:критическое мышление-это целенаправленная последовательность мыслительных действий.Сорина Г.V. высоко оценивая процесс критического мышления, этот процесс включает в себя умение мыслить на научном уровне, работу с вопросами, суждениями,умозаключениями,развитые приемы логического мышления.Связь критического мышления с психологией общения и личности была впервые подчеркнута Ноэль-цигульской. Аспект изучения критического мышления с точки зрения развития способности к критическому мышлению является важным аспектом педагогики и психологической науки.М. Липмен выявил, сравнил различия бытового и критического мышления и пришел к выводу,согласно которому критическое мышление высоко ценится,потому что критическое мышление является точным выражением осмысленных и логических мыслей.

Reference

1. Ulbosin Aripova. (2024). DEVELOPING CRITICAL THINKING IN COMMUNICATION WITH THE HELP OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AND METHODS. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 51–54. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/988>
2. Ulbosin Aripova. (2024). NOFILOLOGIK YO'NALISHI TALABALARIGA INGLIZ TILINI O'QITISH BO'YICHA AMALDA OLIV BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR TAHLILI. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 55–57. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/989>
3. Ульбосин Арипова. (2024). АНАЛИЗ ПРОВОДИМЫХ РЕФОРМ ПО ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕОФИЛОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 58–60. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/990>
4. Ульбосин Арипова. (2024). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ, РАЗВИВАЮЩИЕ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В КОММУНИКАТИВНОМ ОБЩЕНИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ У СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 41–44. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/986>

5. Ulbosin Aripova. (2024). NOFILOLOGIK YO'NALISHI TALABALARIGA INGLIZ TILIDAGI KOMMUNIKATIV MULOQOTDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRUVCHI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA METODLAR. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 37–40. Retrieved from

<https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/985>

6. Aripova, Ulbosin. "ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО И ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ." FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR 4.14 (2024): 12-13.

